

Desarrollo de un sistema web para la automatización de la gestión presupuestaria en la Unidad de Evaluación del Desempeño del Ayuntamiento de Centro, Tabasco

Antonio Priego Clemente¹, Mario José Romellon Cerino², Víctor Manuel Arias Peregrino¹,
Clemente Hernández Arias¹, Félix Díaz Villanueva¹

¹Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Villahermosa. Departamento de Sistemas y Computación

²Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Villahermosa. Departamento de Química-Bioquímica-Ambiental

Resumen

La gestión presupuestaria eficiente es esencial para la administración pública, pero suele enfrentarse a limitaciones debido a procesos manuales y desintegrados que afectan la precisión y rapidez en la toma de decisiones. Este trabajo presenta el desarrollo e implementación de un sistema web integral basado en Laravel y MySQL, diseñado para automatizar el registro, seguimiento y generación de reportes del presupuesto en la Unidad de Evaluación del Desempeño del Ayuntamiento de Centro, Tabasco. La solución reemplaza los métodos manuales por una plataforma centralizada que facilita la actualización en tiempo real, la visualización gráfica del avance presupuestario y la generación automatizada de documentos PDF y Excel. La implementación mejoró significativamente la eficiencia operativa, redujo errores y promovió la transparencia en el manejo de recursos públicos. Además, se capacito al personal para asegurar la adopción del sistema, consolidando así una herramienta clave para la toma de decisiones estratégicas en la gestión pública.

Abstract

Efficient budget management is essential for public administration, yet it often faces limitations due to manual and fragmented processes that affect the accuracy and speed of decision-making. This paper presents the development and implementation of a comprehensive web-based system built on Laravel and MySQL, designed to automate the recording, monitoring, and reporting of the budget within the Performance Evaluation Unit of the Ayuntamiento de Centro, Tabasco. The solution replaces manual methods with a centralized platform that facilitates real-time updates, graphical visualization of budget progress, and automated generation of PDF and Excel documents. The implementation significantly improved operational efficiency, reduced errors, and promoted transparency in the management of public resources. Additionally, staff training was conducted to ensure system adoption, thereby consolidating a key tool for strategic decision-making in public management.

Palabras Clave: Gestión presupuestaria, automatización, sistema web, evaluación del desempeño, transparencia

Keywords: Budget management, automation, web system, performance evaluation, transparency

1. INTRODUCCIÓN

La administración pública enfrenta desafíos constantes relacionados con la gestión eficiente y transparente de los recursos financieros. La gestión presupuestaria constituye una actividad fundamental para garantizar que los recursos públicos se asignen, utilicen y controlen adecuadamente, asegurando el cumplimiento de los objetivos institucionales y la rendición de cuentas hacia la sociedad (Robinson, 2018). Sin embargo, en muchas entidades gubernamentales, esta gestión aún se realiza mediante procesos manuales, fragmentados y basados en herramientas ofimáticas tradicionales que limitan la precisión, velocidad y confiabilidad de la información (OECD, 2019).

1.1 Importancia de la automatización en la gestión presupuestaria

La automatización en los procesos administrativos es una estrategia clave para mejorar la eficiencia y reducir errores humanos. En el contexto presupuestario, la digitalización y centralización de los datos permiten una

actualización en tiempo real, facilitando la supervisión continua y la toma de decisiones basada en información actualizada (Tayi & Ballou, 1998). Las plataformas tecnológicas integradas además promueven la transparencia, al proporcionar accesos controlados y registros auditables que fortalecen la confianza ciudadana en el uso de los recursos públicos (Heald, 2006).

1.2 Tecnologías para sistemas de gestión presupuestaria

Los sistemas web basados en tecnologías como Laravel para el desarrollo y MySQL para la gestión de bases de datos ofrecen soluciones robustas y escalables para automatizar la administración presupuestaria (Welling & Thomson, 2009). Estas herramientas permiten diseñar interfaces intuitivas y responsivas, facilitando el acceso desde múltiples dispositivos y la generación automatizada de reportes en formatos estándar como PDF o Excel, vitales para la comunicación efectiva con autoridades y auditorías (McConnell, 2004).

1.3 Contexto específico y objetivo del estudio

En el caso del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, la Unidad de Evaluación del Desempeño enfrenta la necesidad de modernizar sus procesos para responder a exigencias crecientes de eficiencia y control en la gestión presupuestaria. Este estudio presenta el desarrollo e implementación de un sistema web integral orientado a automatizar el registro, seguimiento y reporte del presupuesto, reemplazando procesos manuales con una solución centralizada y adaptada a las necesidades específicas de la unidad. La propuesta busca optimizar la gestión pública, mejorar la precisión de la información y promover la rendición de cuentas.

2. METODOLOGÍA

La metodología adoptada para el diseño, desarrollo e implementación del sistema web para la automatización de la gestión presupuestaria en la Unidad de Evaluación del Desempeño del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, se estructuró en un proceso sistemático y riguroso que garantizó el cumplimiento de los objetivos propuestos. Este proceso fue dividido en cuatro fases claramente definidas: análisis de requerimientos, diseño de la base de datos, desarrollo del sistema y pruebas con capacitación. A continuación, se describen detalladamente cada una de estas etapas.

2.1 Análisis de requerimientos y diagnóstico situacional

Esta fase inicial constituyó un paso fundamental para comprender la realidad operativa y las necesidades específicas de la unidad administrativa involucrada. Se llevaron a cabo entrevistas estructuradas y reuniones de trabajo con los responsables del área de Evaluación del Desempeño, así como con otros actores clave que intervienen en los procesos presupuestarios. El objetivo fue identificar los flujos de trabajo existentes, herramientas utilizadas (principalmente hojas de cálculo y documentos manuales), y los problemas críticos asociados a la gestión actual, tales como duplicidad de datos, errores humanos, falta de reportes actualizados y dificultad para el control en tiempo real.

Se documentaron detalladamente los procesos de registro, seguimiento y reporte presupuestario, resaltando los puntos vulnerables que afectaban la eficiencia y precisión del control financiero. Además, se definieron los requerimientos funcionales y no funcionales que debía cumplir el sistema para atender las necesidades del

personal, mejorar la transparencia y facilitar la toma de decisiones. Este diagnóstico fue esencial para delimitar el alcance del proyecto y sentar las bases para el diseño técnico.

2.2 Diseño de la base de datos

Con base en el análisis previo, se procedió al diseño lógico y físico de la base de datos, etapa clave para garantizar la integridad, coherencia y rapidez en la gestión de la información. Se elaboró un modelo entidad-relación (ER) que contempló las entidades principales involucradas en la gestión presupuestaria: programas presupuestarios, partidas presupuestales, avances de gasto, indicadores de desempeño y usuarios con roles y permisos específicos.

Este modelo fue sometido a procesos de normalización para eliminar redundancias y asegurar la consistencia de los datos. Posteriormente, se implementó físicamente utilizando MySQL, seleccionando índices y configuraciones que optimizan el rendimiento en consultas frecuentes y operaciones transaccionales. Para esta tarea se utilizó MySQL Workbench, herramienta que facilitó la visualización, ajuste y documentación del esquema de base de datos.

Se consideraron también aspectos de seguridad, implementando esquemas de acceso controlado para proteger la confidencialidad y la integridad de la información sensible, acorde a las mejores prácticas en administración de bases de datos públicas.

Figura 1. Modelo entidad-relación de la base de datos

2.3 Desarrollo del sistema web

El desarrollo del sistema se efectuó con base en Laravel, un framework PHP que permitió construir una aplicación robusta, modular y escalable, facilitando la implementación de funcionalidades complejas y la integración con la base de datos. Se utilizó el motor de plantillas Blade para diseñar vistas limpias y responsivas, que garantizan una experiencia de usuario intuitiva y accesible desde diferentes dispositivos, incluyendo computadoras de escritorio, tabletas y teléfonos móviles.

La arquitectura del sistema contempló módulos para el registro y administración de presupuestos, actualización de avances, control de indicadores y generación automatizada de reportes en formatos PDF y Excel. Además, se incorporaron dashboards interactivos con gráficos dinámicos que ofrecen visualizaciones claras del estado y progreso del presupuesto, facilitando la interpretación rápida y la toma de decisiones informadas.

Se aplicaron estándares de codificación y control de versiones, asegurando calidad y mantenibilidad del código fuente. También se implementaron mecanismos de validación y manejo de errores para garantizar la integridad de los datos y prevenir inconsistencias.

Figura 2. Captura de pantalla de la interfaz principal del sistema web que facilita la gestión y visualización del presupuesto

2.4 Pruebas funcionales, ajustes y capacitación

Una vez concluida la etapa de desarrollo, se procedió a realizar pruebas funcionales exhaustivas para validar que cada módulo operara conforme a las especificaciones y requerimientos definidos. Estas pruebas incluyeron

la verificación de flujos de trabajo, generación correcta de reportes, respuesta de interfaces y estabilidad del sistema bajo diferentes condiciones de uso.

Se documentaron los resultados y se identificaron áreas de mejora, las cuales fueron corregidas mediante ajustes y optimizaciones. Esta retroalimentación continua permitió afinar el sistema antes de su despliegue definitivo.

Finalmente, se llevó a cabo un programa de capacitación dirigido al personal administrativo responsable, con el propósito de facilitar la adopción del sistema y asegurar un uso eficiente y adecuado. La capacitación incluyó sesiones prácticas, manuales de usuario y soporte técnico inicial para resolver dudas y promover la confianza en la herramienta tecnológica.

Este enfoque integral garantizó que el sistema no solo cumpliera con sus funciones técnicas, sino que también fuera aceptado y utilizado efectivamente por los usuarios finales, asegurando la sostenibilidad y el impacto positivo en la gestión presupuestaria pública.

3. RESULTADOS

La implementación del sistema web para la automatización de la gestión presupuestaria en la Unidad de Evaluación del Desempeño del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, generó impactos positivos significativos en múltiples dimensiones del proceso administrativo, evidenciando mejoras sustanciales en la eficiencia, precisión, transparencia y accesibilidad de la información presupuestaria.

3.1 Centralización, integridad y accesibilidad de la información

Uno de los logros más destacados fue la consolidación y centralización de la información presupuestaria en una única plataforma digital. Esto eliminó la fragmentación y duplicidad de datos que caracterizaban los procesos manuales previos, los cuales se realizaban mediante hojas de cálculo independientes y registros físicos. La base de datos estructurada permitió asegurar la integridad y consistencia de la información, evitando errores comunes de captura y actualización manual. La plataforma web garantizó un acceso ágil y seguro a la información en tiempo real para los usuarios autorizados, favoreciendo la toma de decisiones fundamentadas en datos confiables y oportunos.

3.2 Automatización y optimización de reportes

La generación automática de reportes constituyó una funcionalidad crítica implementada en el sistema. Los reportes en formatos PDF y Excel fueron configurados para ofrecer vistas detalladas y resumidas del avance presupuestario, indicadores clave y alertas sobre posibles desviaciones o incumplimientos. Esta automatización redujo considerablemente el tiempo empleado en la preparación de informes, minimizó la posibilidad de errores humanos asociados a la generación manual y facilitó la presentación oportuna de información ante autoridades superiores y organismos de auditoría. Además, se incorporaron opciones de personalización para adecuar los reportes a diferentes necesidades y públicos.

- Inicio
- Avance Presupuestario
- Gráfica Presupuestarias
- Equipos de Computo
- Matrices indicadores
- Grafica de Matrices
- prueba2

Gestión de Equipos

Monitoreo de equipos con sus detalles y estatus.

Buscar

+ Nuevo Equipo

Id	Nombre	Modelo	Área	Estatus	Acciones
1	Impresora Láser HP	LaserJet Pro M404dn	Oficina Administrativa	Operativo	Ver Editar Eliminar PDF
2	Servidor Dell	PowerEdge R740	Sala de Servidores	En Mantenimiento	Ver Editar Eliminar PDF
3	Proyector Epson	EB-X41	Sala de Conferencias	Operativo	Ver Editar Eliminar PDF
4	Router Cisco	RV340	Departamento de TI	Fuera de Servicio	Ver Editar Eliminar PDF
5	Laptop Lenovo	ThinkPad X1 Carbon	Oficina Ejecutiva	Operativo	Ver Editar Eliminar PDF
6	Escáner Canon	LIDE 300	Oficina Administrativa	Operativo	Ver Editar Eliminar PDF
7	Teléfono IP Cisco	8841	Oficina de Recursos Humanos	Operativo	Ver Editar Eliminar PDF
8	Cámara de seguridad	Hikvision DS-2CD2085FWD-I	Recepción	En Mantenimiento	Ver Editar Eliminar PDF
9	Air Conditioner Carrier	42QNF008	Oficina Ejecutiva	Fuera de Servicio	Ver Editar Eliminar PDF
10	Panel LED Samsung	UE43TU8000KXXC	Sala de Conferencias	Operativo	Ver Editar Eliminar PDF

Figura 3. Pantalla Del Módulo de Lista de los equipos electrónicos

3.3 Visualización dinámica y análisis gráfico

Para complementar la gestión documental, el sistema integró dashboards interactivos que ofrecen representaciones gráficas del estado y evolución del presupuesto. A través de gráficos de barras, líneas de tiempo y semáforos de alerta, los responsables pudieron monitorear visualmente los avances, detectar áreas críticas y anticipar posibles desvíos financieros. Esta capacidad de análisis visual dinámico superó las limitaciones de los reportes estáticos tradicionales, permitiendo un seguimiento continuo y facilitando la identificación de patrones y tendencias para una gestión preventiva y estratégica.

Figura 4. Pantalla de las gráficas de los avances presupuestario

3.4 Capacitación y adopción del sistema

El éxito del proyecto también estuvo sustentado en un programa integral de capacitación dirigida al personal encargado de la gestión presupuestaria. Se realizaron talleres prácticos que cubrieron desde el uso básico hasta funcionalidades avanzadas del sistema. La aceptación del nuevo entorno tecnológico fue alta, gracias a la facilidad de uso de la interfaz y al soporte técnico brindado durante y después de la implementación. La retroalimentación recibida permitió identificar áreas de mejora continua y fortalecer el compromiso del personal, asegurando la sostenibilidad del sistema a mediano y largo plazo.

3.5 Impacto en la eficiencia operativa y transparencia

En términos generales, la automatización y digitalización promovieron una mejora sustancial en la eficiencia operativa. Se redujeron significativamente los tiempos para la actualización, consulta y reporte de la información presupuestaria, liberando recursos humanos para actividades estratégicas. La precisión y consistencia de los datos incrementaron la confianza en la información utilizada para la toma de decisiones. Adicionalmente, la capacidad para auditar y supervisar en tiempo real favoreció la transparencia y la rendición de cuentas, aspectos fundamentales en la administración pública moderna.

En suma, el sistema implementado representa un avance significativo hacia la modernización y profesionalización de la gestión presupuestaria municipal, constituyendo una base sólida para futuras mejoras tecnológicas y ampliación de funcionalidades que contribuyan al desarrollo institucional.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos a partir de la implementación del sistema web para la gestión presupuestaria en la Unidad de Evaluación del Desempeño del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, reflejan un avance sustancial en la modernización y optimización de procesos administrativos que históricamente presentaban múltiples limitaciones. La centralización y digitalización de la información permitieron superar barreras propias de los métodos manuales, tales como la duplicidad, errores de captura y demoras en la actualización de datos, lo que impactó directamente en la mejora de la calidad y confiabilidad de la información presupuestaria.

La automatización de la generación de reportes y la incorporación de herramientas gráficas de visualización se tradujeron en una notable mejora en la supervisión y monitoreo del avance presupuestario, facilitando la identificación temprana de desviaciones y la toma de decisiones oportunas. Esto no solo contribuye a una gestión más eficiente de los recursos públicos, sino que también fortalece los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, aspectos cruciales en el contexto de la administración pública actual, donde la confianza ciudadana y la exigencia de resultados efectivos son prioridades (Heald, 2006).

La aceptación positiva del sistema por parte del personal encargado, potenciada mediante un programa de capacitación integral, demostró que la adecuada formación y soporte técnico son factores determinantes para garantizar la adopción efectiva de nuevas tecnologías en entornos institucionales. Este aspecto es clave para asegurar la sostenibilidad del sistema y maximizar su impacto a largo plazo, evitando la resistencia al cambio que suele presentarse en procesos de transformación digital (Venkatesh et al., 2003).

Es importante destacar que, si bien el sistema desarrollado cumple con los objetivos planteados, existen oportunidades para su evolución, incluyendo la integración con otros sistemas municipales, incorporación de análisis predictivo mediante inteligencia artificial y mejora continua en la interfaz de usuario para potenciar la experiencia del usuario. Estas mejoras podrían incrementar aún más la capacidad de respuesta y la eficiencia en la gestión pública.

En conclusión, el proyecto representa una contribución significativa a la administración pública local, demostrando cómo la aplicación estratégica de tecnologías web puede transformar procesos tradicionales, mejorar la eficiencia operativa, fomentar la transparencia y apoyar una toma de decisiones fundamentada y ágil. Este enfoque tecnológico no solo es replicable en otros contextos similares, sino que constituye un paso esencial hacia la digitalización integral y la modernización institucional.

REFERENCIAS

- [1] Heald, D. (2006). Varieties of transparency. In C. Hood & D. Heald (Eds.), *Transparency: The Key to Better Governance?* (pp. 25–43). Oxford University Press.
- [2] Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478. <https://doi.org/10.2307/30036540>
- [3] OECD. (2019). *Government at a glance 2019*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/689afed1-en>
- [4] Robinson, M. (2018). *Public finance for the 21st century: A handbook of key concepts*. Edward Elgar Publishing.
- [5] Tayi, G. K., & Ballou, D. P. (1998). Examining data quality. *Communications of the ACM*, 41(2), 54–57.
- [6] Welling, L., & Thomson, L. (2009). *PHP and MySQL web development* (4th ed.). Addison-Wesley.

Correo de autor de correspondencia: mjrcerino@gmail.com; mario.rc@villahermosa.tecnm.mx